

SEL XAVFINI OLDINI OLIISH VA ULARDAN HIMOYALANISH TADBIRLARI

A.A.Mamatqulov

Qoraqalpog'iston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17182060>

Annotatsiya. Bu maqolada sel xavfini oldini olish va ulardan himoyalaniş tadbirlari haqida s6z etilgan.

Kalit s6zlar: sel xavfini oldini olish, tadbirlar, favqulodda vaziyatlar.

Tabiiy ofatlar sayyoramizdagi hayotning ajralmas qismidir. Zilzilalar, bo'ronlar, toshqinlar kabi tabiiy ofatlar singari sellar ham vayronagarchilik, odamlarning halok bo'lishi va katta iqtisodiy yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Sel - katta miqdorda tog' toshlari, qum va tuproq jinslari bilan birgalikda tog'dan oqib tushuvchi suv oqimi bo'lib, 85% holatlarda muntazam jala quyishi, 4% hollarida tog' qorlarining erishi, 1,3% hollarida tog' suv havzalari, suv omborlari, muzlagan suv havzalari qirg'oqlarining o'pirilib ketishi va 9,7% hollarda boshqa sabablar olib kelishi mumkin. Katta hajmga va yuqori tezlikka ega bo'lgan sel oqimi, yo'lidagi barcha binolarni, aholi yashaydigan uylarni, gidrotexnik inshootlarni buzib, qishloq xo'jalik ekinlarini, bog'larni payhon qiladi. Odamlar va hayvonlarni nobud qiladi. O'zbekiston Respublikasidagi barcha tog' va tog' oldi hududlari sel xavfi bo'lgan zonalarga kiritilgan. Respublikaning Namangan (19%), Farg'ona (14%), Surxondaryo (13%), Toshkent (12%), Samarqand (12%) va Qashqadaryo viloyatlari (12%) hududlari suv toshqini va sel xavfi mavjud hududlardan hisoblanadi. Sel oqimi vujudga kelishi aprel va may oylariga to'g'ri keladi, bu davrda tog' va tog' oldi hududlarida ko'p yomg'ir yog'ishi kuzatilgan. Sel oqimlarida qattiq moddalar tarkibi 10-15% dan 40-90% gacha bo'lishi mumkin. Sel oqimi tezligi V ko'payishi bilan zarb kuchi P , sel oqimi kinetik energiyasiga $o'xshab$ ($E_{kin} = m \cdot V^2 / 2$), tezlikni kvadrat darajasiga proporsional bo'lib ko'payadi. Demak, sel oqimi katta geologik ishni bajarish qobiliyatiga ega bo'ladi. Bunga asoslanib sel oqimlarini geologik hodisalari qatoriga kiritish mumkin. Tadqiqotchilar ma'lumotlariga ko'ra sel oqimlarining hajmiy og'irligi 1,12-1,9 t/m³ va undan ortiq bo'lishi mumkin. Sel ichidagi qattiq moddalar tarkibi bo'yicha sel oqimlari uch turga bo'linadi: suv-toshli sellar, turbulent oquvchan sellar, strukturali (bog'langan) sellar. Suv-toshli sellar ichidagi qattiq moddalar hajmi 10-20% ni tashkil etadi. Selning qattiq moddalari yirik tosh, harsang tosh va qumli jism bo'laklaridan iborat. Ular tarkibida balchiq kam. Bu sellarning hajmiy og'irligi 1,1-1,3 t/m³ tashkil etadi. Turbulent oquvchan sellar ichidagi qattiq moddalar hajmi 20-30% gacha bo'ladi. Ular turbulent oquvchan harakatga ega. Bu sellarni hajmiy og'irligi 1,3-1,7 t/m³ bo'lishi mumkin. Bu turdagi sel oqimlari ustida aniq tadqiqotlar olib borilmaganligi sababli bu turdagi sel oqimlarining hajmiy og'irligi faqat taxminiy malumot bo'lib qolmoqda 237 Strukturali (bog'langan) sellar tarkibidagi qattiq moddalar hajmi 80-90% tashkil etadi. Bu balchiq-toshli sellardir, chunki ular ko'pincha balchiq va harsang toshlardan iborat. Bu sellarni hajmiy og'irligi 1,7-2,6 t/m³ bo'lishi mumkin. Ular yopishqoqligining yuqori darajada bo'lishi bilan boshqa sellardan farq qiladi. Sel xavfi bo'lganda aholining harakati bo'yicha tavsiyalar: sel xavfi bo'lgan hududlarda yashovchi har bir kishi uning uyi, xo'jaligini sel kelish hududida joylashganligi haqidagi ma'lumotga ega bo'lishi kerak va Favqulodda vaziyatlar vazirligi va boshqarmalari, mahalliy hokimiyat vakillari tomonidan berilgan ko'rsatmalardagi sel va suv toshqinidan himoya

Sentabr, 2025-Yil

qilish yo'lyo'riqlariga albatta amal qilishi lozim; sel oqimlaridan faqat qochib qutilish mumkin, buning uchun sel xavfi to'g'risida habar eshitgandan so'ng darhol xavfsiz joyga ko'chish kerak, sel oqimining tez fursatda shakllanishi, uning tezligini hisobga olgan holda, xabar berish va muhofaza tadbirlarini bajarish uchun vaqt juda chegaralanganligini (bir necha daqiqadan 10-20 daqiqagacha bo'lishi mumkin) doimo yodda tutish lozim. Sel oqibatlarini kamaytirish bo'yicha o'tkaziladigan tadbirlar: doimiy sel-suv toshqini ro'y berishi ehtimol bo'lgan hududlarda joylashgan uyjoylar va boshqa obyektlar ro'yxati aniqlanib turiladi, aholi va obyektlarni muhofaza qilish uchun o'tkaziladigan tadbirlarning yo'l-yo'riqlari ko'rsatilgan tegishli tavsiyanomalar tarqatiladi; sel oqimi xavfi bo'lgan hududlarda ishlab chiqarish korxonalari va uy-joylarni ishonchli muhofaza inshootlari bo'lmagan va Favqulodda vaziyatlar vazirligi bilan kelishilmagan holda qurish qat'iyan man etiladi; quyidagi agrotexnik tadbirlar amalga oshiriladi: tog' yonbag'irlarida yerga ko'ndalangiga ishlov berish, tog' yonbag'irlarini pog'ona-pog'ona qilish, tog' adirlarida suv yo'llari ochish, yer haydalib ekiladigan ekinlarni ekishga yo'l qo'ymaslik, yemirilishga qarshi tadbirlarni amalga oshirish, daryo o'zanlari, tog' adirlarida o'rmonchilikni tashkil etish va ularni saqlash; selni ushlab turuvchi, selni boshqaruvchi va selga qarshi gidrotexnik inshoot, selxonalarni qurish ishlari amalga oshiriladi. Sellarning oldini olish va ularning xavfsizligini ta'minlashning eng muhim vositalaridan biri tadqiqot va prognozlashdir. Ilmiy tadqiqotlar tabiiy ofatlar qanday sodir bo'lishini va ularni qanday qilib oldini olish mumkinligini yaxshiroq tushunishga imkon beradi. Sun'iy yo'ldoshlar, radarlar va datchiklar kabi zamonaviy texnologiyalar yordamida vaziyat o'zgarishini kuzatishimiz va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ofatlarni bashorat qilishimiz mumkin. Bu bizga aholini ogohlantirish va xavfli hududdan odamlarni evakuatsiya qilish imkoniyatini beradi. Favqulodda vaziyatlarning oldini olishning yana bir muhim usuli - ogohlantirish va evakuatsiya tizimlarini ishlab chiqishdir. Ushbu tizimlar aholini yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavf haqida tez va samarali xabardor qilish va tezkor evakuatsiyani tashkil etish imkonini beradi.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH